

УКРАЇНА

СВІДОЦТВО

про реєстрацію авторського права на твір

№ 145078

Стаття «Аналіз показників соціальних мереж як основа наукових досліджень при створенні маркетингових стратегій»

(вид, назва твору)

Автор (співавтори) **Семенда Ольга Володимирівна, Корман Ірина Іванівна**

(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), псевдонім (за наявності))

Твір оприлюднено: **Опублікування: Семенда О. В., Корман І. І. Аналіз показників соціальних мереж як основа наукових досліджень при створенні маркетингових стратегій // Актуальні питання економічних наук. - 2025. - № 7. Режим доступу: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14791838>.**

(відомості про факт і дату оприлюднення твору (за наявності))

Авторські майнові права належать спільно **Семенда Ольга Володимирівна, вул. Довженка, 31, м. Умань, Черкаська обл. 20307; Корман Ірина Іванівна, вул. Крамаренка, 12, кв. 56, м. Умань, Черкаська обл., 20301**

(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи / найменування юридичної особи, адреса)

Дата реєстрації 2 квітня 2026 р.

**Директор Державної організації
«Український національний
офіс інтелектуальної власності
та інновацій»**

Олена ОРЛЮК

